

УДК: 8: 82–29

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ДРАМЕ

К.Р. НУРГАЛИ, Ж.С. БЕЙСЕНОВА

Аннотация. Роль современной драмы в литературе достаточно велика. На протяжении своего становления драматургический жанр прошел ряд этапов. Менялись проблематика и ряд художественных образов, язык, авторское сознание, жанровые трансформации и репертуарная политика. С течением времени наблюдается эволюция отечественной и мировой драматургии в постсоветский период: от традиций к современности, переход от традиционной драмы к новой форме, отражение результатов влияния социокультурных сдвигов на драматургию. Таким образом, в данной статье поднимаются открытые вопросы понимания современной драмы.

Ключевые слова: новая драма, мировая драматургия, драматургический жанр, роль драматургии.

«Театр начинается с вешалки». Это известное выражение великого Станиславского не вызывает сомнения в своей бесспорности. Действительно, в том контексте, в котором было высказано его мнение, зрителя при входе в театр встречает атмосфера праздника, предвкушение эстетического удовольствия от театральной постановки, музыкального сопровождения, от игры актеров. Но в более широком понимании театр начинается с драматургии и связан со зрителем с его запросами. При этом нужно отметить далеко не новую мысль о современном зрителе, кардинально отличающегося от своего исторического предшественника, смотревшего на мир чужими глазами по рассказам, например, путешественников или торговцев-купцов. Сегодняшний же зритель представляет новое поколение, которое владеет новыми широкими технологическими и экономическими возможностями узнавания и познания жизни.

Осмысление прошлого и настоящего драматургии становится сегодня особенно значимым. В этом контексте важно понимание "новой драмы" как начала многих современных тенденций в драматургии, представления о том, что современный театр не возник на пустом месте, а является результатом развития и переосмысления культурных традиций. Знание о том, что "новая драма" - это историко-литературное явление конца XIX - начала XX веков, важно для понимания развития театра и литературы, а также для анализа современных пьес. Поэтому этот вопрос позволяет глубже понять, какие социальные и художественные проблемы поднимались на сцене, как прогрессировали принципы структуры драмы: построение сюжета и образы персонажей, и, соответственно, как эти изменения повлияли на современную драматургию.

«Новая драма» — «историко-литературное понятие, главным образом применимое к двум драматургическим феноменам рубежа веков: Н. д. конца XIX – начала XX вв. и Н. д. конца XX – начала XXI вв. Вопрос об исторических «границах» явления новой драмы имеет общеевропейскую, национальную и индивидуальную специфику. Каждая специфика подразумевает три основных периода развития Н. д.: начальный период подготовки (отдельные проявления), становления и расцвета, период обретения «зрелости» (в совокупности с движением «свободных театров») [1]. В «новой драме» внимание переносится с внешнего конфликта на внутренний, на душевное состояние героев, на атмосферу, настроение. Русская литературоведческая критика соотносит время зарождения новой драмы с 1860 годами. В литературном процессе в этот период отмечается время господства натурализма, под влиянием которого зарождалась «новая драма». В середине XIX века драматургия переживала кризис: театральные постановки были направлены на создание легкой атмосферы для забавы зрителя, а мелодрамы составляли основу театрального репертуара. Однако новые парадигмы философских течений того времени оказали значительное влияние на молодых драматургов.

Несомненно, что характер «новой драмы» отражает новаторский подход к изображению персонажей, моральных конфликтов действующих лиц пьес, отличается психологизмом, стала носить социальный характер и направляла мысли зрителя на острые проблемы общества. Новаторский подход находит свое отражение и в структуре текста новой драмы, более приближенной к аналитической драме: пьеса представлялась ретроспективно, т.е. изображались последствия прошлых событий. По этому поводу известно высказывание А.П. Чехова: «На сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы», которые впоследствии стали своеобразным манифестом его новаторского подхода к драматургии.

В истории русской литературы понятие «новая драма» неразрывно связано с именем А. П. Чехова. Его пьесы, в частности, «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад», стали стержневыми произведениями, определившими направление «новой драмы» в русской и мировой литературе. Оригинальность Чехова в драматургическом жанре проявилось в его отказе от традиционной архитектоники пьесы с делением на акты и кульминационными явлениями. Его пьесы – это «жизненные драмы», где нет определенно выраженных начальных и конечных точек, что создает чувство непрерывности жизни. Безусловно, Чехов был неподражаемо талантлив в создании эффекта присутствия, когда зритель становится свидетелем обычной жизни, с её радостями и трагедиями. А.П. Чехов стал новатором «новой драмы», глубоко изменившим представление о театральном искусстве своего времени. Его историческая заслуга, как отмечают критики, в том, «что истинная драма кроется не в событиях, а в чувствах и мыслях, что человек со всеми своими противоречиями и слабостями — центральный элемент любой величайшей драмы». Благодаря драматургическому наследию Чехова современный театр и литература обрели новые горизонты для исследования и понимания человеческой природы. Рецепция творчества А.П. Чехова начинается в России еще при жизни писателя и находит свое продолжение в мировой критике. Особого интереса заслуживают работы российских ученых А.П. Чудакова [2], В.Б. Катаева [3], Г.П. Бердникова [4], казахстанских ученых К.Р. Нургали [5], А.Т. Жумсакбаева [6]. Так, К.Р. Нургали в работах, посвящённых рецепции творчества А.П. Чехова в Казахстане, пишет: «... появляются первые казахские переводы произведений Чехова: произведения русской классики публиковались в конце XIX – XX в. на страницах казахских газет и журналов («Казах», «Айкап», «Дала уаялаты»). Впервые на казахском языке зазвучали произведения... «Трач» Чехова в переводе А. Баржаксина, «Хамелеон» в переводе А. Букейханова».... Перевод рассказа «Хамелеон», выполненный А. Букейхановым, был опубликован в 1915 г. и привлек внимание казахского читателя. С этого момента произведения Чехова становятся доступны широкой читательской аудитории. Перевод становится основным инструментом рецепции творчества А.П. Чехова в Казахстане» [5]. Будучи драматургической новой драмой в конце XIX – начала XX вв. была связана с возникновением национальных театров.

Для современной «новой драмы», сложившейся на рубеже XX и XXI веков, характерно обращение к злободневным проблемам новейшего времени, часто с использованием элементов реализма, натурализма и абсурда. Она отличается стремлением к психологизму, обращением к внутреннему миру героев пьесы, к внешнему конфликту, в том числе экспериментируя с языком и формой. Социальная, нравственная, философская проблемность содержания новой драмы выступает на протяжении столетия связующим звеном ее жанровой модификации.

Представления о «новой драме» и ее эстетике не утихают по сей день и являются предметом открытых дискуссий в литературных кругах и на страницах журналов, играющих важную роль в обсуждении и формировании представлений о современной драме.: «Каким путем идет новое поколение драматургов, следующих за бумом «новой драмы» и ее дальнейшим растворением в театральной жизни? На какие темы переключились сами «новодрамовцы»? Рождаются ли формы и приемы, отличные от тех, что были в ходу еще несколько лет назад? И, наконец, изменились ли типы конфликтных ситуаций? Ответить на эти вопросы можно, проведя большую исследовательскую работу» [7]. Обращаясь к вопросу

эстетики современного театра, критики отмечают, «что он, как никогда, тяготеет к синтезу зрелищных форм искусства, соединяя подчас элементы площадного и народного театров, уличного карнавального шествия, шоу» [8]. Однозначно и то, современная «новая драма» испытывает влияние телевидения, Интернета и других средств СМИ. Все это не может не сказаться на ее качественном уровне. Поэтому вполне закономерный вопрос, которым задаются многие театральные и литературные критики, – какое нововведение ввела нынешняя «новая драма»? – остается открытым.

ЛИТЕРАТУРА

1. Меркулова М.Г. Новый филологический вестник. 2011. №2(17). С. 122–126.
2. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 291 с.
3. Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: Изд-во МГУ, 1979. 123 с.
4. Бердников Г.П. Идеиные и творческие искания. М.: Худож. лит., 1984. 511 с.
5. Нургали К.Р. Рецепция творчества А.П. Чехова в Казахстане // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2023. № 83. С. 204–233.
6. А.Т. Жумсакбаев. Зарождение казахского театра и проблемы развития отечественной драматургии // Вестник Евразийского гуманитарного института. 2022. № 1. С.61-73.
7. Современная драматургия. 2014. № 3. Июль – сент. с.196.
8. Л.Г. Ветелина «Новая драма» XX–XXI вв.: проблематика, типология, эстетика, история вопроса / Вестн. Ом. ун-та. 2009. № 1. С. 108–114.